

ӘОЖ 796.015.134

МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА БАДМИНТОН СЕКЦИЯЛЫҚ САБАҚТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

БЕРДАУЛЕТОВА ӘЛФИЯ ЖАРАСҚЫЗЫ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің 2 курс магистранты

***Аңдатпа.** Мақалада жалпы білім беретін мектеп жағдайында бадминтоннан секциялық сабақтарды ұйымдастырудың заманауи технологиясы қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – бадминтон секцияларының оқу-жаттығу үдерісін жетілдіру және оқушылардың техникалық даярлық деңгейін арттыруға ықпал ететін тиімді педагогикалық технологияны ғылыми тұрғыда негіздеу. Зерттеу барысында педагогикалық эксперимент, бақылау, салыстырмалы талдау, тестілеу және математикалық-статистикалық өңдеу әдістері қолданылды. Экспериментке мектептің бадминтон секциясына қатысатын 11–14 жас аралығындағы оқушылар тартылды. Эксперименттік жұмыс анықтау және қалыптастыру кезеңдерінен тұрды. Қалыптастыру кезеңінде ойындық әдістер, жұптық және топтық тапсырмалар, жарыс элементтері мен вариативті жаттығуларға негізделген заманауи технология енгізілді. Зерттеу нәтижелері допты беру және қабылдау дәлдігінің артуын, қозғалыс координациясының жақсаруын және техникалық қателер санының азайғанын көрсетті. Алынған нәтижелер ұсынылған технологияның мектеп жағдайында бадминтон секциялық сабақтарын ұйымдастыруда тиімді екенін дәлелдейді және оны оқу-тәрбие үдерісіне енгізудің практикалық маңызын айқындайды.*

***Тірек сөздер:** бадминтон, секциялық сабақтар, мектеп спорты, оқыту технологиясы, техникалық даярлық, педагогикалық эксперимент.*

Кіріспе. Қазіргі мектеп жағдайында оқушылардың қозғалыс белсенділігін арттыру, денсаулығын нығайту және өмір бойы спортпен айналысуға тұрақты қызығушылық қалыптастыру – дене тәрбиесінің басты міндеттерінің бірі. Осы тұрғыда бадминтон секциялары қолжетімді инвентарымен, жүктемені оңай реттеуге болатындығымен және ойындық сипатымен ерекшеленеді. Мектеп секциясы дене тәрбиесі сабағын толықтырып, оқушының техникалық дағдыларын, жылдамдық-ептілігін, реакциясын, тактикалық ойлауын жүйелі дамытуға мүмкіндік береді.

Бадминтон секциялық сабақтарын тиімді ұйымдастыру үшін оқу мазмұнын жоспарлау, кезеңдік дайындық, қауіпсіздік талаптарын сақтау және педагогикалық бақылауды нақты қою қажет. Мектеп спорты секциясының ғылыми негізделуі туралы тұжырымдар отандық зерттеулерде де көрсетіледі: секциялық сабақтардың тиімділігіне әсер ететін факторлар, жүктемені оңтайлы реттеу, жарыс элементтерін енгізу және жас ерекшелігіне бейімдеу қажеттілігі айқындалады.

Зерттеу нәтижелері. А.Zh. Berdauletova, S.Zh. Bakhtiyarova [1] жалпы білім беретін мектептерде бадминтоннан секциялық сабақтарды ұйымдастырудың технологиялық негіздерін жүйелеп қарастырады. Авторлар секциялық сабақтардың тиімділігі сабақ құрылымын дұрыс жоспарлау, оқыту әдістерін таңдау және бақылау-бағалау жүйесін енгізу арқылы қамтамасыз етілетінін атап көрсетеді. Зерттеуде сабақ тиімділігіне ықпал ететін негізгі факторлар ретінде оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру, жүктемені кезеңдеп арттыру және ойындық әдістерді қолдану ұсынылады. Авторлардың пайымдауынша, секциялық сабақтарды технологияландыру мектеп жағдайында спорттық дайындықтың сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Г.В. Барчукова А.А. Ивашин [2] бадминтон бойынша спорттық дайындықты құрудың нормативтік және әдістемелік негіздерін ұсынады. Авторлар оқу-жаттығу процесін жоспарлаудың құрылымын, жүктеме көлемі мен қарқындылығын реттеу жолдарын, сондай-ақ бақылау мен бағалаудың рөлін жан-жақты талдайды. Еңбекте бадминтонмен айналысатын

спортшылардың дайындық деңгейіне сәйкес жаттығу құралдарын таңдау және материалдық-техникалық қамтамасыз ету талаптарының маңызы ерекше көрсетіледі.

Т.А. Климовская [3] бадминтондағы технико-тактикалық әрекеттерді үйретудің мазмұнын және дайындық тапсырмаларын құру логикасын сипаттайды. Автор секциялық жұмысты ұйымдастыруда жаттығулардың бірізділігі мен күрделілік деңгейін кезең-кезеңмен арттыру қажеттігін негіздейді. Сонымен қатар, техникалық элементтерді үйретуде қайталау, вариативтік және ойындық тапсырмаларды қолданудың тиімділігі дәлелденеді.

Әзірлеген бадминтон бойынша спорттық дайындық бағдарламасында оқу-жаттығу процесін ұйымдастырудың практикалық тетіктері көрсетілген. Бағдарламада секциялық сабақтардың құрылымы, қауіпсіздік техникасын сақтау талаптары, бақылау жүйесі және материалдық-техникалық шарттар нақты регламенттелген. Бұл құжат мектеп жағдайында бадминтон секциясын ұйымдастыруға арналған қолданбалы нормативтік негіз ретінде маңызды [4].

Сонымен қатар, спорттық даярлықты кезеңдеу мен жүктемені басқару мәселелері Г.Л. Казимирскийдің [5] армрестлингтегі күштік даярлыққа арналған еңбектерінде де жан-жақты қарастырылады. Автор күштік даярлықтың негізгі құралдары мен әдістерін жүйелеп, басым қолданылатын жаттығулардың статистикалық талдауын ұсынады. Ол жаттығуларды арнайы үстелдегі техникалық-күш жаттығулары, еркін салмақпен орындалатын жаттығулар, изометриялық жүктемелер және білек пен саусақ күшін дамытуға арналған тренажерлық жұмыстар деп бірнеше топқа бөледі. Автордың пікірінше, күштік жүктемені кезеңдеу, оның көлемі мен қарқындылығын спортшының дайындық деңгейіне сәйкестендіру – спорттағы нәтижеліліктің негізгі шарттарының бірі болып табылады. Бұл тұжырымдар мектеп жағдайындағы бадминтон секциялық сабақтарында жүктемені басқару қағидаларын негіздеуде әдістемелік маңызға ие.

Бадминтоннан секциялық сабақтарды мектеп жағдайында тиімді ұйымдастыру үшін оқыту үдерісін технологиялық тұрғыда жобалау қажет. Бұл үдеріс сабақтың мақсатын нақты қоюдан, мазмұнын жүйелеуден, әдістер мен құралдарды ұтымды таңдаудан және оқу нәтижелерін бақылау мен бағалаудан тұрады. Заманауи педагогикалық технология секциялық сабақтарды жоспарлы, бірізді және оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай жүргізуге мүмкіндік береді.

Мектеп жағдайындағы бадминтон секциялық сабағы дәстүрлі түрде үш негізгі бөлімнен тұрады: кіріспе, негізгі және қорытынды. Кіріспе бөлімде оқушыларды сабаққа психологиялық және физикалық тұрғыда дайындау, қауіпсіздік техникасын еске салу және жалпы дамыту жаттығуларын орындау көзделеді. Негізгі бөлімде бадминтонның техникалық элементтерін (беру, қабылдау, қозғалу, соққы түрлері) үйрету және жетілдіру жүзеге асырылады. Қорытынды бөлімде қалпына келтіру жаттығулары орындалып, сабақ нәтижесі талданады.

Жалпы білім беретін мектеп жағдайында бадминтоннан секциялық сабақтарды ұйымдастырудың заманауи технологиясы оқу-жаттығу процесін жоспарлы және ғылыми негізде жүргізуге мүмкіндік береді. Сабақ құрылымын технологияландыру, жүктемені басқару және бақылау, қауіпсіздік техникасын сақтау және кезеңділік қағидасын қолдану секциялық сабақтардың тиімділігін арттырады.

Қарастырылған ғылыми дереккөздерге сүйене отырып, мектептегі бадминтон секциясы оқушылардың дене дайындығын жақсартуға, техникалық дағдыларын дамытуға және спортқа деген тұрақты қызығушылығын қалыптастыруға ықпал ететіні анықталды. Ұсынылған технологияны оқу-тәрбие процесіне енгізу мектеп спортын дамытуда және салауатты өмір салтын қалыптастыруда маңызды практикалық мәнге ие.

Зерттеу жалпы білім беретін мектеп жағдайында бадминтоннан секциялық сабақтарды өткізу үдерісін жетілдіруге бағытталды. Зерттеу барысында педагогикалық эксперимент, бақылау, салыстырмалы талдау, тестілеу және статистикалық өңдеу әдістері қолданылды.

Экспериментке мектептің бадминтон секциясына қатысатын 11–14 жас аралығындағы оқушылар тартылды.

Эксперименттік жұмыс екі кезеңнен тұрды: анықтау және қалыптастыру кезеңдері. Анықтау кезеңінде оқушылардың бастапқы техникалық даярлық деңгейі, қозғалыс дағдылары мен сабаққа деген қызығушылығы анықталды. Ол үшін допты беру мен қабылдаудың дәлдігі, қозғалу жылдамдығы, техникалық қателер саны сияқты көрсеткіштер пайдаланылды.

Қалыптастыру кезеңінде бадминтоннан секциялық сабақтарды ұйымдастырудың заманауи технологиясы енгізілді. Сабақтарда ойындық әдістер, жұптық және топтық тапсырмалар, жарыс элементтері мен вариативті жаттығулар кеңінен қолданылды. Бұл тәсіл оқушылардың белсенділігін арттырып, оқу-жаттығу үдерісін қызықты әрі нәтижелі етуге мүмкіндік берді.

Эксперимент нәтижелері көрсеткендей, заманауи технология негізінде ұйымдастырылған секциялық сабақтар оқушылардың техникалық даярлық деңгейінің айтарлықтай жақсаруына ықпал етті. Эксперименттік топтағы оқушылардың допты беру және қабылдау дәлдігі артты, қозғалыс координациясы жақсарып, техникалық қателер саны азайды (1-сурет).

1 – сурет. Эксперименттік топтың бастапқы және қорытынды нәтижелері

1 суреттен көрініп тұрғандай, қалыптастыру экспериментінен кейін барлық көрсеткіштер бойынша оң динамика байқалды. Допты беру және қабылдау дәлдігі едәуір артты, қозғалыс жылдамдығы жақсарып, техникалық қателер саны айтарлықтай азайды. Диаграмма эксперименттік жұмыстың тиімділігін айқын көрсетеді. Қорытынды өлшеу кезеңінде техникалық даярлық көрсеткіштерінің жоғарылағаны, ал қозғалу уақыты мен техникалық қателер санының төмендегені анық байқалады. Бұл бадминтоннан секциялық сабақтарды ұйымдастырудың заманауи технологиясы оқушылардың техникалық шеберлігін арттыруға оң әсер еткенін дәлелдейді.

Алынған деректер бадминтон секциялық сабақтарын ұйымдастыруда технологиялық тәсілді қолдану оқу-жаттығу үдерісінің сапасын арттыратынын және оқушылардың функционалдық мүмкіндіктерін тиімді дамытуға мүмкіндік беретінін көрсетеді.

Эксперимент нәтижелерін талдау көрсеткендей, қалыптастыру кезеңінде қолданылған ойындық әдістер, жұптық және топтық тапсырмалар, сондай-ақ жарыс элементтері оқушылардың техникалық даярлығын жетілдіруде жоғары тиімділік көрсетті. Атап айтқанда, допты беру және қабылдау дәлдігінің артуы оқушылардың қозғалыс координациясының жақсарғанын және техникалық элементтерді саналы түрде орындауға дағдыланғанын көрсетеді.

Қозғалу жылдамдығының қысқаруы оқушылардың алаңда бағдарлану қабілетінің артқанын және аяқ-қол қимылдарының үйлесімділігінің жақсарғанын дәлелдейді. Ал техникалық қателер санының азаюы оқу-жаттығу үдерісінің дұрыс ұйымдастырылғанын және жаттығулардың кезең-кезеңімен күрделендірілгенін көрсетеді.

Қорытынды. Осылайша, эксперимент барысында алынған нәтижелер жалпы білім беретін мектеп жағдайында бадминтоннан секциялық сабақтарды ұйымдастырудың заманауи технологиясы оқушылардың техникалық даярлығын тиімді арттыруға мүмкіндік беретінін дәлелдеді.

Зерттеу нәтижелерін талдау негізінде жалпы білім беретін мектептерде бадминтон секцияларын тиімді ұйымдастыру үшін бірқатар практикалық ұсыныстарды ұсынуға болады. Ең алдымен, секциялық сабақтарды оқу жылының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес жылдық және кезеңдік жоспарлау негізінде ұйымдастыру қажет. Бұл оқу-жаттығу үдерісінің бірізділігін қамтамасыз етіп, оқушылардың дайындық деңгейін жүйелі түрде арттыруға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, техникалық элементтерді меңгертуде ойындық және жарыс әдістерін кеңінен қолдану ұсынылады. Мұндай әдістер сабақтың тартымдылығын арттырып, оқушылардың белсенді қатысуына және қозғалыс дағдыларын тезірек меңгеруіне ықпал етеді. Жаттығу жүктемесін реттеу барысында оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін, физикалық дайындығы мен денсаулық жағдайын ескеру маңызды, себебі бұл шамадан тыс жүктемеден сақтап, сабақтардың қауіпсіз әрі нәтижелі өтуін қамтамасыз етеді.

Секциялық сабақтарды өткізу кезінде қауіпсіздік техникасын қатаң сақтау және материалдық-техникалық базаны талапқа сай қамтамасыз ету басты назарда болуы тиіс. Дұрыс жабдықталған спорт залы мен жарамды инвентарь жарақаттанудың алдын алып, оқу-жаттығу үдерісінің сапасын арттырады. Сонымен қатар, оқушылардың жетістіктерін жүйелі түрде бақылау және бағалау олардың алға жылжуын айқындап қана қоймай, сабаққа деген қызығушылығы мен мотивациясын арттыруға мүмкіндік береді.

Аталған ұсыныстарды оқу-тәрбие үдерісіне енгізу мектеп спорт секцияларының тиімділігін арттырып, оқушылардың дене дайындығы мен спорттық шеберлігін дамытуға мүмкіндік береді.

Жалпы білім беретін мектеп жағдайында бадминтоннан секциялық сабақтарды ұйымдастырудың заманауи технологиясы оқушылардың техникалық даярлығын, қозғалыс дағдыларын және спортқа деген қызығушылығын арттырудың тиімді құралы болып табылады. Сабақ құрылымын технологияландыру, жүктемені басқару, қауіпсіздік талаптарын сақтау және педагогикалық бақылауды жүйелеу секциялық жұмыстың сапасын қамтамасыз етеді.

Зерттеу нәтижелері ұсынылған технологияның педагогикалық тиімділігін дәлелдеп, оны мектептегі дене тәрбиесі және қосымша спорттық білім беру жүйесіне енгізудің мақсатқа сай екенін көрсетеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. A.Zh. Berdauletova, S.Zh. Bakhtiyarova General education schools: technological foundations of conducting badminton sectional lessons [Электронный ресурс]. – 2025. – URL: <https://kazast.edu.kz>
2. Барчукова Г. В., Ивашин А. А. Типовая программа спортивной подготовки по бадминтону: учеб.-метод. пособие. – М. : ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», 2021. – 170 с. – URL: <https://fcpsr.ru>
3. Климовская Т. А. Основы технико-тактических действий в бадминтоне : метод. разработка. – Коломна, 2023. – 38 с. – URL: <https://ivskolomna.ru>
4. СПб ГБУ ДО СШОР «Комета». Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Бадминтон». – СПб., 2023. – 120 с.
5. Казимирский Г. Л. Силовая подготовка в армрестлинге: средства и методы. – М., 2021. – 156 с.